

ПІДТРИМКА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ І ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ*

ВАСИЛЬЄВ Андрій, avasilievres@gmail.com

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Актуальність теми
дослідження

Особи, які страждають на психічні розлади, перебувають у стані, що обмежує їх здатність до свідомої та вольової поведінки, зокрема, отримали ПТРС (як військові, так і цивільні), мають депресивні стани тощо, за відсутності психологічної підтримки та допомоги в разі впливу на них несприятливої обстановки можуть виявляти кримінально протиправну поведінку або стати потерпілими від кримінального правопорушення.

Результати
дослідження

В організаційному плані слід визначити такі етапи здійснення запобіжної діяльності стосовно осіб, що виявляють психічні відхилення:

- 1) встановлення, реєстрація та облік осіб з психічними розладами та аномаліями, які схильні до вчинення кримінальних правопорушень (наприклад, у випадку внутрішньо переміщених осіб це можуть бути транзитні центри для евакуйованих чи переселенців);
- 2) виявлення індивідуальних особливостей таких осіб, оцінка їх способу життя, поведінки у минулому (запровадження обов'язкового анонімного тестування);
- 3) прогнозування поведінки таких осіб, індивідуальне планування та проведення профілактичних заходів, у тому числі й лікувальних (у разі потреби – реабілітація);
- 4) регіональне планування, взаємодія та координація роботи установ та організацій, які надають послуги з психологічного супроводу та підтримки.

ВИСНОВКИ

В Україні існує нагальна потреба у створенні системи забезпечення психічного здоров'я громадян. Своєчасне діагностування та подальший контроль за поведінкою осіб, які виявляють схильність до вчинення правопорушень, надання медичної допомоги та реабілітація таких осіб є необхідною складовою такої системи.

*Стенову доповідь підготовлено на виконання теми фундаментального дослідження НДІ ВПЗ «Кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері охорони здоров'я: євроінтеграційний аспект» (номер реєстрації в УкрІНТЕІ 0124U005235).

